

УДК 378

DOI 10.5281/zenodo.18400224

Гадоев Ф. Ш.

Гадоев Файзиддин Шухратджонович, Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел, д. 1, ул. Летчика Пилютова, Санкт-Петербург, Россия, 198206. E-mail: tsp011@mail.ru.

Научный руководитель: Мельничук Виктор Алексеевич, кандидат военных наук, Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел, д. 1, ул. Летчика Пилютова, Санкт-Петербург, Россия, 198206. E-mail: melvic70@mail.ru.

Специфика деятельности органов внутренних дел в особых условиях

Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию особенностей функционирования системы органов внутренних дел Российской Федерации в особых условиях. Автор определяет понятийный аппарат, раскрывая сущность терминов «особые условия» и «чрезвычайные ситуации» применительно к деятельности ОВД. В работе проводится детальный анализ изменяющихся задач, правового статуса и полномочий сотрудников полиции в обстановке, характеризующейся повышенной опасностью, дестабилизацией общественного порядка и необходимостью применения специальных средств и методов. Особое внимание уделяется вопросам координации взаимодействия между различными подразделениями ОВД, а также с другими силовыми структурами и органами власти. На основе выявленных проблем организационного и правового характера сформулированы практические рекомендации по совершенствованию подготовки личного состава и оптимизации управленческих решений для эффективного выполнения ОВД своих функций в нестандартной обстановке.

Ключевые слова: особые условия, чрезвычайная ситуация, правовые режимы (ЧП, КТО, военное положение), деятельность полиции, охрана общественного порядка, межведомственное взаимодействие.

Gadoev F. S.

Gadoev Fayziddin Shukhratdzhonovich, St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs, Building 1, Pilot Pilyutov Street, St. Petersburg, Russia, 198206. E-mail: tsp011@mail.ru.

Scientific Supervisor: Melnichuk Viktor Alekseevich, Candidate of Military Sciences, St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs, Building 1, Pilot Pilyutov Street, St. Petersburg, Russia, 198206. E-mail: melvic70@mail.ru.

The specifics of the activities of law enforcement agencies in special conditions

Abstract. The article is devoted to a comprehensive study of the functioning of the system of internal affairs bodies of the Russian Federation in special conditions. The author defines the conceptual framework, revealing the essence of the terms "special conditions" and "emergency situations" in relation to the activities of the Department of Internal Affairs. The paper provides a detailed analysis of the changing tasks, legal status and powers of police officers in an environment characterized by increased danger, destabilization of public order and the need to use special means and methods.

Special attention is paid to the coordination of interaction between various departments of the Department of Internal Affairs, as well as with other law enforcement agencies and authorities. Based on the identified organizational and legal problems, practical recommendations are formulated to improve the training of personnel and optimize management decisions for the effective performance of ATS functions in an unusual environment.

Key words: special conditions, emergency situations, legal regimes (state of emergency, WHO, martial law), police activities, protection of public order, interdepartmental interaction.

Актуальность темы обусловлена постоянным наличием угроз безопасности личности, общества и государства, которые требуют от органов внутренних дел (ОВД) способности эффективно функционировать в обстановке, кардинально отличающейся от повседневной. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, массовые беспорядки, вооруженные конфликты и специальные операции — все эти особые условия предъявляют повышенные требования к правовому регулированию, управленческим механизмами и профессиональной подготовке личного состава. Изучение специфики деятельности ОВД в таких обстоятельствах является важной научной и практической задачей, направленной на укрепление правопорядка и национальной безопасности. Объектом исследования выступает деятельность органов внутренних дел Российской Федерации. Предмет исследования — совокупность правовых, организационных и тактических особенностей деятельности ОВД в особых условиях. Цель статьи — на основе анализа нормативной правовой базы и научных подходов выявить и охарактеризовать ключевые аспекты специфики деятельности органов внутренних дел в особых условиях.

В российском законодательстве и научной литературе отсутствует единое определение понятия «особые условия». Зачастую в качестве синонимов используются такие термины, как «чрезвычайная обстановка», «кризисная ситуация», «чрезвычайное положение» и др., что указывает на экстраординарные обстоятельства, существенно отличающиеся от повседневных [1]. Для устранения терминологической путаницы ученый И.В. Слышалов предлагает различать два подхода: содер-

жательный и процедурный [2]. Содержательный подход («особые условия деятельности») рассматривает особые условия как объективную характеристику оперативной обстановки, сложившейся в результате внутренних или внешних угроз. Это состояние требует введения специальных правовых режимов для локализации угроз. Процедурный подход («режим особых условий») понимает особые условия как специальный ведомственный режим деятельности ОВД, вводимый уполномоченным руководителем. Этот режим определяет особый порядок функционирования органов. Легальный перечень обстоятельств, которые относятся к особым условиям, содержится в статье 35 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» [3]. К ним, в частности, относятся период действия военного или чрезвычайного положения, период проведения контртеррористической операции, ликвидация последствий аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, а также пресечение массовых нарушений общественного порядка.

Деятельность ОВД в особых условиях базируется на строгих принципах, закрепленных в законе [4], и предполагает существенные изменения в правовом статусе сотрудника. Ключевыми для понимания специфики являются принципы единоначалия и субординации, а также беспрекословного выполнения приказов, отданных в установленном порядке и не противоречащих закону. В особых условиях эти принципы приобретают критическое значение для обеспечения оперативности и слаженности действий. В период действия особых условий в соответствии со ст. 35 Закона № 342-ФЗ допускается в установленном порядке без согласия сотрудника

изменение режима служебного времени, возложение дополнительных обязанностей, командирование в другую местность и временный перевод в другое подразделение. При этом отказ сотрудника от прохождения службы в особых условиях без уважительных причин является основанием для его увольнения со службы в ОВД, что подчеркивает повышенный уровень ответственности и обязанностей сотрудника в таких обстоятельствах

Режим военного положения является одним из наиболее сложных видов особых условий. Деятельность ОВД в этот период регламентируется отдельными законами и характеризуется значительным расширением задач. Для выполнения задач вводится план единой дислокации, увеличивается количество нарядов и дежурных служб, формируются дополнительные группы задержания и оперативные резервы [5]. Приоритетными становятся такие направления деятельности, как охрана общественного порядка и безопасность, включая патрулирование и обеспечение безопасности дорожного движения, эвакуация населения из зон конфликта и обеспечение их безопасности в местах временного размещения, а также организация контрольно-пропускного режима. Организация контрольно-пропускного режима выступает важнейшей мерой, направленной на предотвращение проникновения диверсантов, террористов, перемещения оружия. Сотрудники ОВД осуществляют досмотр транспорта и регулирование движения в зонах контроля, что требует высокой бдительности и строгого соблюдения установленных регламентов.

Несмотря на детальное правовое регулирование, на практике могут возникать

проблемные аспекты. Одной из ключевых задач является обеспечение четкого взаимодействия ОВД с военными, Росгвардией, органами местного самоуправления и другими структурами. Слаженность их совместных действий напрямую влияет на эффективность выполнения общих задач [6]. Для повышения эффективности необходимы дальнейшее совершенствование законодательства, в частности детализация нормативной базы, регулирующей полномочия и взаимодействие различных ведомств, а также развитие подготовки личного состава. Усиление практической и психологической подготовки сотрудников к действиям в экстремальных ситуациях, включая регулярные учения и тренировки, является залогом их готовности к работе в особых условиях [7].

Таким образом, специфика деятельности органов внутренних дел в особых условиях проявляется в комплексном изменении их правового статуса, организационной структуры и тактических приемов работы. Она характеризуется экстраординарным характером обстановки, требующим применения специальных правовых режимов, значительным расширением полномочий и обязанностей сотрудников при одновременном введении дополнительных ограничений, строгим соблюдением принципов единоначалия и субординации, а также необходимостью тесного межведомственного взаимодействия. Дальнейшее научное осмысление и законодательное закрепление подходов к организации деятельности ОВД в таких условиях будет способствовать укреплению правопорядка и безопасности государства в кризисных ситуациях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Галястов М. О. Понятие и дифференциация функций органов внутренних дел // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2023. № 4. С. 22–28.
2. Слышалов И.В. Особые условия в деятельности органов внутренних дел: подходы к пониманию // Право и политика. 2019. № 5. С. 33–40.
3. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» //

СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/ (дата обращения: 05.12.2025).

4. Васильев П. Н. Правовые основы организации и деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в условиях особых правовых режимов // Безопасность дорожного движения. 2021. № 3. С. 75–78.
5. Караваев А. Ф. Влияние особых условий профессиональной деятельности на развитие и становление личности сотрудников органов внутренних дел // Вестник Российской правовой академии. 2006. № 1. С. 60–66.
6. Мельничук, В. А., Харламов А. Ю. К вопросу об особенностях деятельности органов внутренних дел в особых условиях // Наукосфера. 2024. № 4-1. С. 378–381.
7. Косяченко В. И., Бочков В. Е., Таланов В. М. Особенности подготовки сотрудников органов внутренних дел к профессиональной деятельности в особых условиях // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2021. № 9(199). С. 128–132.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Galyastov M. O. Ponyatie i differenciaciya funkcij organov vnutrennih del // Vestnik Ural'skogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2023. № 4. S. 22–28.
2. Slyshalov I.V. Osobyje usloviya v deyatel'nosti organov vnutrennih del: podhody k ponimaniyu // Pravo i politika. 2019. № 5. S. 33–40.
3. Federal'nyj zakon ot 30.11.2011 № 342-FZ «O sluzhbe v organah vnutrennih del Rossijskoj Federacii i vnesenii izmenenij v otдел'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii» // SPS «Konsul'tantPlyus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/ (data obrashcheniya: 05.12.2025).
4. Vasil'ev P. N. Pravovye osnovy organizacii i deyatel'nosti organov vnutrennih del Rossijskoj Federacii v usloviyah osobyh pravovyh rezhimov // Bezopasnost' dorozhnogo dvizheniya. 2021. № 3. S. 75–78.
5. Karavaev A. F. Vliyanie osobyh uslovij professional'noj deyatel'nosti na razvitie i stanovlenie lichnosti sotrudnikov organov vnutrennih del // Vestnik Rossijskoj pravovoj akademii. 2006. № 1. S. 60–66.
6. Mel'nichuk, V. A., Harlamov A. YU. K voprosu ob osobennostyah deyatel'nosti organov vnutrennih del v osobyh usloviyah // Naukosfera. 2024. № 4-1. S. 378–381.
7. Kosyachenko V. I., Bochkov V. E., Talanov V. M. Osobennosti podgotovki sotrudnikov organov vnutrennih del k professional'noj deyatel'nosti v osobyh usloviyah // Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2021. № 9(199). S. 128–132.

Поступила в редакцию: 06.12.2025.

Принята в печать: 30.01.2026.